
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 630

DOI 10.5281/zenodo.14000262

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КРИВЫХ ПЛАВЛЕНИЯ В ГЕНОТИПИРОВАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ISSR-МАРКЕРОВ

USE OF THE MELTING CURVE METHOD IN GENOTYPING WITH ISSR MARKERS

РЖЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ,

младший научный сотрудник,

*Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции
и биотехнологии (ВНИИЛГИСбиотех).*

RZHEVSKY STANISLAV GENNADIEVICH,

Junior researcher,

*All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology
(VNIILGISbiotech).*

*В данной работе представлен результат генотипирования образцов *Betula pendula* var. *Carelica*, *B. pendula* var. *Dlecarlica* и *B. pubescens* Ehrh. с использованием набора из 5 ISSR-маркеров. Продукты амплификации анализировались при помощи гель-электрофореза, а также методом регистрации кривых плавления. Результат показал наличие полиморфизма между видами. Сделан вывод, что анализ с регистрацией кривых плавления в режиме реального времени может служить информативным дополнением к генотипированию с применением межмикросателлитных маркеров, однако для него характерна существенная вариабельность результатов в зависимости от состава ПЦР-смеси и условий проведения реакции.*

*This paper presents the result of genotyping of *Betula pendula* var samples. *Carelica*, *B. pendula* var. *Dlecarlica* and *B. pubescens* Ehrh. using a set of 5 ISSR tokens. The amplification products were analyzed using gel electrophoresis, as well as by the method of recording melting curves. The result showed the presence of polymorphism between species. It is concluded that the analysis with the registration of melting curves in real time can serve as an informative addition to genotyping using intermicrosatellite markers, however, it is characterized by significant variability in the results depending on the composition of the PCR mixture and the conditions of the reaction.*

Ключевые слова: береза пушистая, береза Карельская, береза Далекарлийская, межмикросателлитные маркеры, кривые плавления.

Key words: downy birch, Karelian birch, Dalecarlian birch, intermicrosatellite markers, melting curve.

Введение.

На территории России наиболее часто встречаются береза повислая *Betula pendula* Roth, и береза пушистая *B. pubescens* Ehrh. Особый интерес представляют декоративные формы – береза Карельская (*B. pendula* var. *Carelica*), отличающаяся узорчатой древесиной и береза Далекарлийская (*B. pendula* var. *Dlecarlica*), имеющая расщепленные края листьев.

Для сохранения и размножения ценных генотипов растений применяется метод микроклонального размножения и выращивание в культуре *in vitro*. Но данный процесс может приводить к появлению соматклональной изменчивости, поэтому его следует сопровождать контролем сохранности структур генома.

Одним из методов генотипирования является анализ с применением межмикросателлитных (ISSR, от англ. Inter Simple Sequence Repeats) маркеров, которые представляют собой праймеры, комплементарные последовательностям микросателлитных локусов, и позволяют амплифицировать фрагменты ДНК, находящиеся между достаточно близко расположенными микросателлитными вставками [7]. Данный метод подразумевает использование одного праймера для каждого локуса, дает возможность применения одних и тех же маркеров на разных видах при достаточно высокой повторяемости результатов, которая, однако, уступает анализу с микросателлитными (SSR, от англ. Simple Sequence Repeats) маркерами [2].

Для генотипирования проводят полимеразную цепную реакцию (ПЦР), продукты которой обычно идентифицируются при помощи гель-электрофореза. Однако перспективным является проведение ПЦР в режиме реального времени, что позволяет не только наглядно оценивать динамику амплификации продуктов, но и проводить дополнительный анализ методом регистрации кривых плавления: после завершения основных циклов ПЦР, полученные ампликоны переплавляются при медленно повышающейся температуре, при этом происходит регистрация флуоресцентного сигнала связанного с ДНК красителя. Температура, соответствующая точке наиболее интенсивного изменения светимости, характеризует «пик плавления» каждого продукта. Данный показатель отражает соотношение гуанидиновых и цитозинового нуклеотидов в фрагменте, позволяя косвенным образом оценивать его структуру.

Целью данной работы являлось генотипирование микроклонов березы трех видов: *B. pendula* var. *Carelica*, и *B. pubescens*., с помощью набора из 5 межмикросателлитных маркеров для выявления полиморфизма между видами и оценки применимости метода регистрации кривых плавления в данном методе анализа.

Материалы и методы.

Материалом для анализа служили полученные в культуре *in vitro* растения-регенеранты трех видов и разновидностей березы: пушистой, Карельской и Далекарлийской. ДНК из исследуемых образцов выделялась модифицированным СТАВ-методом [5].

В исследовании были задействованы 5 ISSR-маркеров (табл. 1) [6].

Таблица 1. Праймеры для межмикросателлитных локусов, использованные в исследовании

Наименование локуса	Последовательность нуклеотидов	Температура отжига, °C
UBC_807	(AG) ₈ T	50
UBC_815	(CT) ₈ G	52
UBC_822	(TC) ₈ A	50
UBC_823	(TC) ₈ C	51
UBC_824	(TC) ₈ G	51

Протокол ПЦР-реакции для ISSR-маркеров включал следующие этапы [6]:

- 1) предварительная денатурация (94 °C, 5 мин);

- 2) денатурация (94 °С, 30 сек);
- 3) отжиг (50–60 °С, 90 сек);
- 4) элонгация (72 °С, 90 сек), пункты 2–4 повторялись 38 циклов;
- 5) финальная элонгация (7 мин, 72 °С).

Продукты ПЦР разделялись посредством электрофореза в 2,5% агарозном геле в горизонтальной камере («Power Pac Universal», Bio-Rad) в течение 50 мин при напряжении 80 В. Применялся однократный ТВЕ-буфер. Окрашивание осуществлялось красителем dsGreen. Визуализация полученных ампликонов проводилась на трансиллюминаторе («TFP», Vilber Lourmat). Размер фрагментов ДНК определялся по сравнению с маркером 100 bp Ladder DNA marker («Ахуген»).

Результаты и обсуждение.

Проведенный анализ показал наличие продуктов амплификации исследуемых образцов со всеми тестируемыми праймерами, большинство из них проявили полиморфизм между видами и разновидностями.

Электрофоретическая картина ампликонов ISSR-маркеров имеет сложный характер, представляя собой серии минорных (слабо выраженных) и мажорных (концентрированных) продуктов. Кривые плавления показали наличие одного или двух ярко выраженных пиков плавления (с добавочными незначительными пиками для некоторых образцов), которые соответствуют мажорным ампликонам. Однако при этом наблюдалось варьирование форм кривых между повторностями внутри каждого вида, что может быть обусловлено полиморфизмом минорных ампликонов.

Обнаружено сходство профилей кривых плавления для каждого праймера с различными образцами – как правило, повторяется число наиболее ярко выраженных пиков, однако при этом варьируют их высота и соответствующая им температура плавления. Отдельные пики могут быть слабо выраженными и не учитываться в обработке результатов анализа. Среди повторностей наблюдалось отклонение температуры плавления в пределах 1 °С, в таблице 2 приведены усредненные значения.

Таблица 2. Пиковые температуры плавления ампликонов для исследуемых образцов

Наименование локуса/Температура пика плавления °С	<i>B. pendula</i> var. <i>Dlecarlica</i>	<i>B. pubescens</i>	<i>B. pendula</i> var. <i>Carelica</i>
UBC_807	82	81	81,5
UBC_815	83	83/87	83/87
UBC_822	82,5	82,5	82,5
UBC_823	85,5	85,5	85,5
UBC_824	82	82/77	82

Использование межмикросателлитных маркеров имеет очевидные преимущества: относительная простота и дешевизна метода, высокая чувствительность к генетическому полиморфизму (большое количество ампликонов предоставляет обильный материал для статистической обработки). И в то же время, он имеет ряд ограничений. ISSR-метод требователен к соблюдению стандартизации условий проведения ПЦР, что роднит его с примитивным RAPD-анализом. В предыдущих публикациях показано варьирование результатов амплификации межмикросателлитных маркеров в зависимости от температуры (по мере ее увеличения наблюдается уменьшение количества ампликонов) и длительности отжига (рост числа ампликонов при увеличении времени данной стадии) [3], а также, от концентрации [4].

К тому же, наличие большого количества продуктов амплификации разной степени выраженности на электрофореze затрудняет их точную идентификацию.

Более того, метод регистрации кривых плавления не дает идеально повторяющийся результат. Он может зависеть от состава используемой ПЦР-смеси, вносит коррективы изменение рН буфера для выделения ДНК, если он содержит Трис [1].

Заключение.

На основе вышеприведенных результатов можно сделать следующие выводы:

1. Межмикросателлитные маркеры локусов UBC_807, UBC_815, UBC_822, UBC_823, UBC_824 пригодны для генотипирования различных видов березы.
2. Кривые плавления для межмикросателлитных маркеров позволяют выявить мажорные ампликоны.
3. Шаблоны кривых плавления для идентичных проб в целом повторяются, однако в частностях результат зависит от условий амплификации.
4. Анализ с регистрацией кривых плавления в режиме реального времени может служить информативным дополнением к генотипированию с применением межмикросателлитных маркеров, однако при этом стоит отметить существенную вариабельность его результатов в зависимости от состава ПЦР-смеси и условий проведения реакции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сканирование мутаций в коротких ампликонах: оптимизация метода плавления ДНК / И.В. Ботезату [и др.] // Молекулярная биология. 2012. Т. 46. №. 3. С. 461-468.
2. Календарь Р.Н., Глазко В.И. Типы молекулярно-генетических маркеров и их применение // Физиология и биохимия культурных растений. 2002. Т. 34. № 4. С. 279-296.
3. Ржевский С.Г., Кондратьева А.М. Влияние условий проведения пцр на результаты амплификации ISSR-маркеров для *Fraxinus excelsior* L. // Мониторинг и биоразнообразие естественных, искусственных и лесомелиоративных систем. 2022. С. 163-169.
4. Ржевский С.Г. Влияние концентрации ISSR-маркеров на результат ПЦР-амплификации // В сборнике трудов: 26-ая Пущинская школа-конференция молодых ученых с международным участием «Биология – наука XXI века» Пущино, 9-13 апреля 2023 г. С. 54.
5. Doyle J.J., Doyle J.L. A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue // Phytochemistry Bull. 1987. No. 19. pp. 11-15.
6. Assessment of genetic diversity of an endangered species *Fraxinus hupehensis* based on ISSR markers / P.L. Zheng [et al.] // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2019. Vol. 47. No. 4. pp. 1308-1315.
7. Zietkiewicz E., Rafalski A., Labuda D. Genome fingerprinting by simple sequence repeat (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification // Genomics. 1994. No. 20. pp. 176-183.

© Ржевский С.Г., 2024.